

УДК 340.137:004.8:342.7

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560509>

С.С. БАНДУРКА,

молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, доктор філософії з права, м. Київ, Україна; e-mail: lawyerkyiv895@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1928-4566>

ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

S.S. BANDURKA,

Junior Research Fellow, Academician F.H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Doctor of Philosophy in Law, Kyiv, Ukraine; e-mail: lawyerkyiv895@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1928-4566>

ON THE LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SPHERE OF PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Штучний інтелект (ШІ) стрімко інтегрується в економіку, державне управління, медицину, безпеку та інші сфери, створюючи як можливості, так і значні ризики – насамперед для прав і свобод людини. Серед викликів – використання ШІ для масового стеження, маніпуляції інформацією, дискримінації, зловживання персональними даними. В Україні наразі відсутнє комплексне правове регулювання ШІ, що актуалізує необхідність формування нормативно-правових підходів, орієнтованих на захист прав людини. **Мета.** аналіз сучасного стану правового регулювання використання штучного інтелекту в Україні з акцентом на сферу захисту прав і свобод людини. **Методи.** Формально-юридичний метод – для аналізу національних нормативно-правових актів, зокрема Концепції розвитку ШІ; догматичний метод – для інтерпретації термінів та визначень, що стосуються ШІ у чинному законодавстві. **Результати.** Виявлено фрагментарність правового регулювання ШІ в Україні, зокрема відсутність законодавчо закріпленого визначення ШІ, чіткого механізму юридичної відповідальності, а також законодавчого вирішення авторства результатів, створених за допомогою ШІ. Наголошено на необхідності гармонізації національного законодавства з європейським, зокрема у сфері захисту персональних даних (GDPR). Окреслено концептуальні напрями формування нормативної бази, зосередженої на запобіганні порушенням прав людини, забезпеченні інституційного нагляду за впровадженням ШІ, а також на впровадженні принципів відповідального і контрольованого використання інтелектуальних систем. **Висновки.** Подальше правове регулювання ШІ в Україні має ґрунтуватися на міжнародних стандартах із адаптацією до національного контексту. Пріоритетом повинно стати створення ефективного механізму захисту прав людини, що включає превентивні запобіжники проти дискримінаційного або неконтрольованого використання ШІ, забезпечення правової визначеності щодо авторських і суміжних прав на продукти, створені з участю ШІ, а також чітке закріплення юридичної відповідальності суб'єктів, які використовують такі системи.

Ключові слова: штучний інтелект; правове регулювання; захист прав і свобод людини

Problem statement. Artificial intelligence (AI) is rapidly integrating into the economy, public administration, healthcare, security, and other sectors, creating both opportunities and significant risks – primarily to human rights and freedoms. Key challenges include the use of AI for mass surveillance, information manipulation, discrimination, and misuse of personal data. Ukraine currently lacks a comprehensive legal framework for regulating AI, which highlights the need to develop legal approaches focused on human rights protection. **Purpose.** To analyze the current state of legal regulation of artificial intelligence in Ukraine, with a focus on the protection of human rights and freedoms. **Methods.** The formal legal method is used to analyze national normative legal acts, particularly the Concept for AI Development. The dogmatic method is applied to interpret the terms and definitions related to AI in existing legislation. **Results.** A fragmented approach to AI legal regulation in Ukraine has been identified, in particular the absence of a legally defined concept of AI, a clear mechanism of legal liability, and legislative resolution of authorship of outputs created using AI. The need for harmonization of national legislation with European standards has been emphasized, especially in the field of personal data protection (GDPR).

Conceptual directions for the development of a regulatory framework have been outlined, focusing on the prevention of human rights violations, the establishment of institutional oversight over AI implementation, and the adoption of principles for the responsible and controlled use of intelligent systems. **Conclusions.** Further legal regulation of AI in Ukraine should be based on international standards, adapted to the national context. The priority must be the creation of an effective mechanism for the protection of human rights, including preventive safeguards against discriminatory or uncontrolled use of AI, the provision of legal clarity regarding copyright and related rights to products created with the involvement of AI, and the clear establishment of legal liability for entities using such systems.

Keywords: artificial intelligence; legal regulation; protection of human rights and freedom

Постановка проблеми

Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ) відкриває нові можливості для підвищення ефективності державного управління, надання публічних послуг та оптимізації правозастосовної практики. Його можливості активно впроваджуються в економіку, державне управління, безпеку, медицину та інші сфери. Але разом із перевагами він несе й ризики, зокрема для прав і свобод людини.

Історія розвитку людства переконливо свідчить: майже кожне наукове відкриття, яке спочатку створювалося для блага, з часом отримувало й небезпечні форми використання. Так було з порохом, динамітом, ядерною енергією, Інтернетом – те саме загрожує і технологіям штучного інтелекту. Вже зараз фіксуються випадки використання ШІ у цілях масового стеження, дискримінаційного оцінювання людей, маніпулювання інформацією, зловживання персональними даними. Це свідчить про потребу своєчасного та ефективного правового регулювання.

В Україні питання правового врегулювання штучного інтелекту лише починає привертати увагу науковців і законодавців. Водночас, у країнах Європейського Союзу вже тривають активні розробки нормативних актів у цій сфері, з акцентом на дотримання прав людини. У нашому ж національному правовому полі поки що відсутня цілісна система правових гарантій щодо безпечного та етичного використання ШІ.

Це зумовлює необхідність глибшого осмислення правових ризиків, пов'язаних із впровадженням штучного інтелекту, а також формування нормативно-правових підходів, які забезпечуватимуть захист прав і свобод людини в умовах цифрової трансформації суспільства.

Проблематика правового регулювання штучного інтелекту поступово набуває наукового осмислення в українському правознавстві. Зокрема, в "Білій книзі" Міністерства цифрової трансформації України проведено аналітичний огляд поточного стану правового регулювання

технологій штучного інтелекту, наголошено на глобальному усвідомленні загроз стрімкого розвитку ШІ для прав і свобод людини [1].

Передумови формування національної стратегії в цій сфері та концептуальні підходи до розвитку ШІ в Україні окреслено в колективній монографії "Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні" [2].

Певні аспекти правового регулювання ШІ висвітлено у наукових публікаціях С. Барбашина, який аналізує український і європейський досвід у статті "Штучний інтелект: правове регулювання в Україні та ЄС" [3]; Д.В. Самборської та В.В. Боженка, які розглядають впровадження ШІ в освітній сфері [4]; С.В. Шарова, який досліджує сучасні напрями розвитку та застосування ШІ [5]; Н.О. Попової, яка аналізує міжнародно-правові підходи до регулювання цієї технології [6].

Окремі питання використання штучного інтелекту у специфічних сферах також стали предметом наукового аналізу: так, міжнародно-правові аспекти застосування ШІ в умовах збройних конфліктів досліджуються у статті Г.В. Татаренка та М.В. Карпенка [7], а особливості правового регулювання ШІ у сфері репродуктивних технологій розкрито у публікації Т.Ю. Тарасевич [8].

Незважаючи на зростаючий науковий інтерес до тематики правового регулювання штучного інтелекту, більшість досліджень зосереджені на загальних питаннях розвитку технологій або окремих прикладних аспектах їх застосування. Водночас питання забезпечення прав і свобод людини в умовах використання ШІ залишаються фрагментарно розкритими, що зумовлює необхідність комплексного правового аналізу у цьому напрямі. Тому *метою* статті є аналіз сучасного стану правового регулювання використання штучного інтелекту в Україні з акцентом на сферу захисту прав і свобод людини. Її *новизна* полягає в аналізі правового регулювання штучного інтелекту в Україні в сфері захисту прав і свобод людини. *Завданням* статті є визначення концептуальних підходів до правового забезпечення штучного інтелекту в Україні та юридичної відповідальності штучного інтелекту.

Концептуальні підходи до правового забезпечення штучного інтелекту в Україні

Використання штучного інтелекту обумовлює необхідність створення комплексної системи регулювання суспільних відносин, які виникають у зв'язку з розвитком і застосуванням технологій штучного інтелекту.

У плані реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021–2024 роки було передбачено створення нормативно-правової бази України, яка забезпечила б захист об'єктів права інтелектуальної власності, зберігання і передачу даних та інформації у сфері ШІ, отриманих під час здійснення економічної та наукової діяльності [9].

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2024 р. пріоритетними сферами, в яких виконуються завдання державної політики щодо розвитку галузі ШІ, є освіта та професійне навчання, наука, економіка, кібербезпека, інформаційна безпека, оборона, публічне управління, правове регулювання та етика, правосуддя [10]. До сфери правосуддя належить і адвокатська діяльність, основним завданням якої є надання правової допомоги та захист прав і свобод людини.

Оскільки "штучний інтелект – відносно новий термін для українського законодавця, тому одностороннє правове визначення, а тим більше правове регулювання, наразі відсутні в чинному законодавстві" [11], першою спробою нормативно-правового регулювання штучного інтелекту стала Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні від 2 грудня 2020 р. (далі – Концепція).

Вказана Концепція визначає штучний інтелект як організовану сукупність інформаційних технологій, із застосуванням яких можливо виконувати складні комплексні завдання шляхом використання системи наукових методів дослідження і алгоритмів обробки інформації, отриманої або самостійно створеної під час роботи, а також створювати та самостійно використовувати власні бази знань, моделі прийняття рішень, алгоритми роботи з інформацією та визначати способи досягнення поставлених завдань. Тобто, штучний інтелект може створювати програмний продукт, який є об'єктом інтелектуальної власності і на який виникає право інтелектуальної власності.

У зв'язку з цим виникає питання: кому належить авторське право на продукт, створений із використанням штучного інтелекту? Особі, яка створила відповідну програму ШІ, чи особі, яка

використала цю програму та поставила завдання перед ШІ, чи самому штучному інтелекту?

В українському законодавстві залишається нерегульованим питання, кого слід вважати автором твору, продукту чи іншого об'єкта: того, хто створив програму, чи того, хто використав таку програму. Питання авторства на об'єкт інтелектуальної власності в українській правовій практиці вирішується таким чином, що фізична особа, яка своєю творчою діяльністю створила твір, продукт чи інший об'єкт, має авторське право на результат, отриманий із використанням штучного інтелекту.

Іншим проблемним аспектом є питання відповідальності за неякісне, некоректне або шкідливе використання штучного інтелекту, оскільки використання ШІ породжує не тільки права, а й обов'язки, недотримання яких тягне кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідальність.

У національному законодавстві відсутнє регулювання правової відповідальності за наслідки використання штучного інтелекту. У таких ситуаціях питання відповідальності вирішується за аналогією з іншими подібними правовідносинами, що не є обґрунтованим, логічним та виправданим з позиції законності.

Юридична відповідальність штучного інтелекту: дискусії та правові виклики

О.В. Кузьменко, В.Г. Чорна та С.О. Островський вважають, що питання про юридичну відповідальність штучного інтелекту, який не вважається суб'єктом правовідносин, є предметом дискусій серед фахівців. З одного боку, існує думка про можливість застосування цивільної відповідальності до штучного інтелекту, якщо він діє автономно без безпосередньої участі людини. З іншого боку, підходи до визначення відповідальності за кримінальне або адміністративне правопорушення не можуть бути однаково застосовані, оскільки для цього необхідна наявність усвідомленої поведінки [12].

Особливої актуальності набуває правове регулювання штучного інтелекту у сфері безпосереднього захисту прав і свобод людини з урахуванням вимог, які ставляться перед Україною як країною-кандидатом у члени Європейського Союзу.

Захист права на приватність і законне використання персональних даних у різних сферах суспільного життя регламентується різними галузями законодавства, зокрема кримінальним, цивільним, адміністративним [13].

У цьому контексті ключову роль у забезпе-

ченні прав користувачів у віртуальному середовищі відіграє Загальний регламент про захист даних (GDPR), що набув чинності у травні 2018 р., в якому встановлено правила для збирання, оброблення та зберігання персональних даних у Європейському Союзі, а також передбачені стандарти захисту приватності [14].

Українське законодавство у сфері регулювання штучного інтелекту необхідно гармонізувати з європейським законодавством, оскільки Україна активно розвиває економічні, політичні, культурні та науково-освітні зв'язки з державами – членами Європейського Союзу [15].

Закон України "Про авторське право та суміжні права" охороняє немайнові і майнові права авторів та їхніх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право – і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права [16]. За роки його функціонування до нього внесено майже два десятки змін і доповнень, але виклики, що виникли у зв'язку з розвитком штучного інтелекту в останні 2–3 роки, вимагають додаткового правового регулювання використання ШІ у сфері авторського права та суміжних прав.

Висновки

1. Розвиток технологій штучного інтелекту

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Біла книга з регулювання ШІ в Україні: бачення Мінцифри. Київ, 2024. <https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/community/docs/Регулювання%20ШІ.pdf>
2. Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні: монографія / А. І. Шевченко, С. В. Барановський, О. В. Білокобильський та ін., за заг. ред. А. І. Шевченка. Київ: ІПШІ, 2023. 305 с. https://jai.in.ua/archive/2023/ai_mono.pdf
3. Барбашин С. Штучний інтелект: правове регулювання в Україні та ЄС. (10.08.2023). <https://barbashyn.law/statti/shtuchnyj-intelekt-pravove-regulyuvannya-v-ukrayini-ta-yes/>
4. Самборська Д. В., Боженко В. В. Впровадження штучного інтелекту в освіту. XXXIV International scientific and practical conference «World Trends in the Development of Scientific Progress» (August 14-16, 2024) Varna, Bulgaria. International Scientific Unity, 2024. С. 74-75. https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2024/08/World_trends_in_the_development_of_scientific_progress_August_14_16_2024_Varna_Bulgaria.pdf
5. Шаров С. В. Сучасний стан розвитку штучного інтелекту та напрями його використання. *Українські студії в європейському контексті*. 2023. № 6. С. 136-144. https://www.researchgate.net/publication/370595289_Sucasnij_stan_rozvitku_stucnogo_intelektu_ta_napramki_jogo_vikoristanna
6. Попова Н. О. Міжнародно-правове регулювання штучного інтелекту: сучасний стан та перспективи. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 4. С. 443-447. <http://lsei.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-uncategorized/173-4-2024>
7. Татаренко Г. В., Карпенко М. В. Міжнародно-правове регулювання штучного інтелекту в бойових діях. *Актуальні проблеми права: теорія і практика*. 2023. № 2 (46). С. 135-145. <https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-135-145>
8. Тарасевич Т. Ю. Правове регулювання штучного інтелекту у сфері репродуктивних функцій людини: сучасні виклики та перспективи реалізації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"*. 2023. Вип. 75. Ч. 1. С. 123-130. <https://doi.org/10.24144/2307->

(ШІ) створює численні можливості для оптимізації державного управління та покращення ефективності публічних послуг, однак одночасно він несе серйозні ризики для прав і свобод людини. Актуальність створення цілісної правової системи для регулювання ШІ в Україні є очевидною, зокрема з огляду на потребу забезпечення захисту прав і свобод людини, а також вирішення правових питань, пов'язаних із інтелектуальною власністю та відповідальністю за використання цієї технології.

2. Подальший розвиток правового регулювання у цій сфері має ґрунтуватися на кращих міжнародних практиках, зокрема європейських, та адаптованих до національних реалій підходах, що дозволить ефективно забезпечити баланс між інноваціями та захистом прав людини в умовах цифрової трансформації.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не має жодного конфлікту інтересів, який міг би вплинути на зміст цієї публікації.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

[3322.2022.75.1.20](#)

9. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1556-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>
10. Про схвалення Концепції державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2024 № 320-р. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2024-%D1%80#Text>
11. Клян А. Правове регулювання штучного інтелекту в Україні та світі. (03.02.2022). <https://golaw.ua/ua/insights/publication/pravove-regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-ta-sviti/>
12. Кузьменко О. В., Чорна В. Г., Островський С. О. Правове регулювання запровадження та використання штучного інтелекту. *Київський часопис права*. 2024. № 1. С. 173–177. <https://doi.org/10.32782/kij/2024.1.23>
13. Барбашин С. Штучний інтелект: проблеми та перспективи правового регулювання в Україні та ЄС. (15.08.2023). <https://pravo.ua/shtuchnyi-intelekt-problemy-ta-perspektyvy-pravovoho-rehuliuвання-v-ukraini-ta-ies/>
14. Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та щодо вільного руху таких даних (General Data Protection Regulation, GDPR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text
15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони. 2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
16. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 57. Ст. 166.

REFERENCES

1. Bila knyha z rehuliuвання ShI v Ukraini: bachennia Mintsifry [White Paper on AI Regulation in Ukraine: The Vision of the Ministry of Digital Transformation]. Kyiv, 2024. <https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/page/community/docs/Регулювання%20ШІ.pdf> (in Ukr.).
2. Shevchenko, A. I., Baranovskiy, S. V., & Bilokobylskiy, O. V., ta in.; Shevchenko, A. I. (Ed.). (2023). *Stratehiia rozvytku shtuchnogo intelektu v Ukraini* [Artificial Intelligence Development Strategy in Ukraine: A Monograph]. Monohrafiia. Kyiv: IPSHI. https://jai.in.ua/archive/2023/ai_mono.pdf (in Ukr.).
3. Barbashyn, S. (2023, August 10). *Shtuchnyi intelekt: pravove rehuliuвання v Ukraini ta YeS* [Artificial Intelligence: Legal Regulation in Ukraine and the EU]. <https://barbashyn.law/statti/shtuchnyi-intelekt-pravove-regulyuvannya-v-ukrayini-ta-yes/> (in Ukr.).
4. Samborska, D. V., & Bozhenko, V. V. (2024). Vprovadzhennia shtuchnogo intelektu v osvitu [Implementation of Artificial Intelligence in Education]. *XXXIV International Scientific and Practical Conference "World Trends in the Development of Scientific Progress", August 14–16, 2024, Varna, Bulgaria*. International Scientific Unity. pp. 74–75. https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2024/08/World_trends_in_the_development_of_scientific_progress_August_14_16_2024_Varna_Bulgaria.pdf (in Ukr.).
5. Sharov, S. V. (2023). Suchasnyi stan rozvytku shtuchnogo intelektu ta napriamy yoho vykorystannia [Current State of AI Development and Directions of Its Use]. *Ukrainski studii v yevropeiskomu konteksti*, (6), 136–144. https://www.researchgate.net/publication/370595289_Sucasnij_stan_rozvytku_stuchnogo_intelektu_ta_napramki_jogo_vikorystanna (in Ukr.).
6. Popova, N. O. (2024). Mizhnarodno-pravove rehuliuвання shtuchnogo intelektu: suchasnyi stan ta perspektyvy [International Legal Regulation of Artificial Intelligence: Current State and Prospects]. *Yurydychni naukovyi elektronnyi zhurnal*, (4), 443–447. <http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-uncategorised/173-4-2024> (in Ukr.).
7. Tatarenko, H. V., & Karpenko, M. V. (2023). Mizhnarodno-pravove rehuliuвання shtuchnogo intelektu v boiovykh diiakhs [International Legal Regulation of Artificial Intelligence in Armed Conflicts]. *Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka*, (2) 46, 135–145. <https://doi.org/10.33216/2218-5461/2023-46-2-135-145> (in Ukr.).
8. Tarasevych, T. Yu. (2023). Pravove rehuliuвання shtuchnogo intelektu u sferi reproduktyvnykh funktsii liudyny: suchasni vyklyky ta perspektyvy realizatsii [Legal Regulation of Artificial Intelligence in the Field of Human Reproductive Functions: Modern Challenges and Implementation Prospects]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Serii "Pravo"*, (75, Pt. 1), 123–130. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.1.20> (in Ukr.).

9. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini [On the Approval of the Concept of AI Development in Ukraine]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (02.12.2020 No. 1556-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text> (in Ukr.).
10. Pro skhvalennia Kontseptsii derzhavnoi tsilovoi naukovo-tekhnichnoi prohramy z vykorystannia tekhnolohii shtuchnoho intelektu v priorytetnykh haluziakh ekonomiky na period do 2026 roku [On the Approval of the State Target Scientific and Technical Program for the Use of AI Technologies in Priority Sectors of the Economy until 2026]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (13.04.2024 No. 320-r). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-2024-%D1%80#Text> (in Ukr.).
11. Klián, A. (2022, February 3). *Pravove rehuliuвання shtuchnoho intelektu v Ukraini ta sviti* [Legal Regulation of Artificial Intelligence in Ukraine and the World]. <https://golaw.ua/ua/insights/publication/pravove-regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-ta-sviti/> (in Ukr.).
12. Kuzmenko, O. V., Chorna, V. H., & Ostrovskiy, S. O. (2024). Pravove rehuliuвання zaprovadzhennia ta vykorystannia shtuchnoho intelektu [Legal Regulation of the Introduction and Use of Artificial Intelligence]. *Kyivskiy chasopys prava*, (1), 173–177. <https://doi.org/10.32782/klij/2024.1.23> (in Ukr.).
13. Barbashyn, S. (2023, August 15). *Shtuchnyi intelekt: problemy ta perspektyvy pravovoho rehuliuвання v Ukraini ta YeS* [Artificial Intelligence: Problems and Prospects of Legal Regulation in Ukraine and the EU]. <https://pravo.ua/shtuchnyi-intelekt-problemy-ta-perspektyvy-pravovoho-rehuliuвання-v-ukraini-ta-ies/> (in Ukr.).
14. *Rehlament (YeS) 2016/679 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 27 kvitnia 2016 r. shchodo zakhystu fizychnykh osib u zviazku z obrobkoiu personalnykh danykh ta shchodo vilnoho rukhu takykh danykh (General Data Protection Regulation, GDPR)* [Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (GDPR)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text (in Ukr.).
15. *Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom i yoho derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony* [Association Agreement between the European Union and its Member States, of the One Part, and Ukraine, of the Other Part]. 2014. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (in Ukr.).
16. Pro avtorske pravo ta sumizhni prava [On Copyright and Related Rights]. Zakon Ukrainy (01.12.2022 No. 2811-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (57), 166 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 012–017 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560509
http://forumprava.pp.ua/files/012-017-2025-2-FP-Bandurka_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.04.2025
Accepted: 01.05.2025
Published: 07.05.2025
Available online: 07.05.2025

Cite as:
 Бандурка, С. С. (2025). Щодо правового регулювання штучного інтелекту в сфері захисту прав і свобод людини. *Форум Права*, 82(2), 012–017. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560509>

Bandurka, S. S. (2025). Shchodo pravovoho rehuliuвання shtuchnoho intelektu v sferi zakhystu prav i svobod lyudyny [On the Legal Regulation of Artificial Intelligence in the Sphere of Protection of Human Rights and Freedoms]. *Forum Prava*, 82(2), 012–017. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560509>